

ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО ДИСБАЛАНСА В STEM-ПРОФЕССИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мемешева Л.А.

Международный Вестминстерский Университет в Ташкенте,

ORCID: 0000-0001-5853-2526,

lmemesheva@wiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472091>

Аннотация: Обеспечение гендерного равенства является одной Целей Устойчивого Развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций, а именно целью № 5. В то же время в Узбекистане последние годы ведется активная политика в области достижения гендерного равенства. Была создана и продолжает совершенствоваться обширная законодательная база, защищающая права женщин и предоставляющая им равные возможности для их развития в социальной, политической и экономической сферах. Наряду с этим, важнейшим вектором политики государства является развитие науки и образования, а именно приоритет отдается техническим ее областям в сфере инноваций и новых технологий. Однако в настоящее время процент представления женщин в данной области остается низким.

Ключевые слова: гендерное равенство, STEM, гендерный дисбаланс, наука, образовательная политика

Abstract. Ensuring gender equality is one of the Sustainable Development Goals (SDG) of the United Nations, namely goal No. 5. At the same time, in recent years, Uzbekistan has been pursuing an active policy in the field of achieving gender equality. An extensive legislative framework has been created and continues to be improved, protecting the rights of women, and providing them with equal opportunities for their development in the social, political and economic spheres. Along with this, the most important vector of state policy is the development of science and education, namely, priority is given to its technical areas in the field of innovation and new technologies. However, at present, the percentage of women in this area remains low.

Keywords: gender equality, STEM, gender imbalance, science, education policy

Введение: Гендерное равенство является одним из важных направлений социально-экономической политики Узбекистана. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», изданный в 2019 году, установил правовые основы, обеспечивающие на законодательном уровне равные права и возможности

для представителей обоих полов, в том числе и в области получения образования и профессиональной деятельности в STEM-профессиях.[1]

Одним из приоритетных направлений политики государства является совершенствование науки в сфере STEM направлений, таких как точные науки, технологии, инженерное дело и математика, способствующих непрерывному технологическому прогрессу и развитию инноваций. [2]

Основная часть. Согласно данным Всемирного банка несмотря на то, что доступ к высшему образованию в Узбекистане начиная с 2017 года вырос почти в 3 раза, что привело к увеличению занятости и уровня заработной платы выпускников высших учебных заведений, женщины составили всего 36,1 процент выпускников STEM в 2021 году. Для увеличения количества женщин в данной сфере ведется активная государственная поддержка, так, например в 2022 году девочкам и женщинам было выделено 965 квот для поступления в область STEAM (наука, технологии, инженерное дело, гуманитарные науки и математика). [4] Женщины в основном получают высшее образование в сфере здравоохранения, образования и социальных услуг, являющимися секторами экономики с самой низкой оплатой труда. По данным Государственного Комитета Статистики гендерный разрыв в оплате труда в 2023 году составил 29,6 процента, причиной этому может быть горизонтальная сегрегация на рынке труда, являющаяся результатом сложившихся гендерных стереотипах о традиционно мужских и женских профессиях. Наименьшее число женщин трудятся в таких высокооплачиваемых сферах экономики, как информационные технологии и промышленность. Доля женщин на руководящих должностях в 2023 году составила всего 29,2 процента, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с 2022 годом.[3]

Согласно исследованиям, проведенных в Узбекистане ПРООН, было выявлено, что выбор профессии у опрошенных девушек чаще всего формируется в подростковом возрасте под влиянием семьи, учителей и участия в конкурсах. Исследование показало, что ключевыми факторами поведенческих изменений девушек и женщин в сфере STEM являются сформированная профессиональная идентичность, вовлеченность в деятельность, социальная поддержка и психологические ресурсы личности. Выраженность STEM-идентичности усиливается при сочетании обучения и работы, благоприятной образовательной и профессиональной

среде, а также при наличии интереса, самореализации и поддержки со стороны семьи и окружения. [5]

В соответствии с результатами, полученными группой исследователей из Казахстана, были сделаны соответствующие выводы, касающиеся факторов, влияющих на гендерные стереотипы, препятствующие выбору STEM-профессий среди девушек Казахстана и стран Центральной Азии и дальнейшей их карьерной реализации в них. Одним из важнейших факторов, препятствующих выбору STEM-профессий являются взгляды общества на традиционно «женские» и «мужские» профессии, которые мешают девушкам раскрыть свой потенциал в научно-технических направлениях. Примечательно то, что данные стереотипы разделяют не только мужчины, но и сами женщины, что свидетельствует о глубокой укоренённости проблемы в культуре и обществе.[6]

Заключение. Несмотря на постоянные усилия государства и обеспечение равного доступа к STEM образованию среди женщин и мужчин, женщины по-прежнему слабо представлены в STEM-сфере. Основными барьерами остаются гендерные стереотипы, влияющие на выбор профессии с раннего возраста, а также ограниченный доступ женщин к высокооплачиваемым и руководящим позициям. Для реальных изменений данной ситуации необходимо менять отношение к данной проблеме в обществе, показывать успешные примеры женщин в STEM, больше говорить об этой теме и принимать решения на государственном уровне. Только комплексный подход позволит изменить сложившуюся ситуацию и раскрыть потенциал женщин в науке и технологиях.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» от 02.09.2019 № ЗРУ-562
2. Закон Республики Узбекистан "О науке и научной деятельности" № ЗРУ-576 от 29.10.2019
3. Национальный Комитет Республики Узбекистан по Статистике: Индикаторы стратегии достижения гендерного равенства на 01.01.2024
- 4.Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк Страновая гендерная оценка для Узбекистана-2024 год.
- 5.Victoria Alekseeva, Marietta Karamyan (2023). Social and psychological determinants of behavioral changes in girls and women in STEM education and STEM employment. UNDP Uzbekistan Accelerator Lab.
- 6.Еримпашева А.Т., Липовка А.В., Таракбаева Р.Е., Закирова А.А.

Влияние гендерных стереотипов на карьерные устремления и выбор студентов STEM в Казахстане // Вестник университета «Туран». - 2023.- № 3(99).

